

POSUDEK DIPLOMOVÁ PRÁCE

AUTOR/-KA PRÁCE: Bc. Žahourek Martin,
NÁZEV PRÁCE: Analýza současného automobilového průmyslu v EU a jeho ekonomických aspektů.
STUDIJNÍ PROGRAM: Regionální studia a mezinárodní obchod
AUTOR/-KA POSUDKU: Ing. Maxa Radek, Ph.D.
TYP POSUDKU: Posudek vedoucího práce

1) HODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY PRÁCE:

STRUKTURA PRÁCE	1 - výborně
STANOVENÍ CÍLE PRÁCE / HYPOTÉZ / VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A JEJICH NAPLNĚNÍ	1 - výborně
POUŽITÉ METODY, JEJICH ADEKVÁTNOST A RELEVANCE VE VZTAHU K TÉMATU	1 - výborně
FAKTICKÁ, VĚCNÁ A OBSAHOVÁ SPRÁVNOST	1 - výborně
HLOUBKA PROVEDENÉ ANALÝZY	1 - výborně
ZVLÁDNUTÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE	1 - výborně
SCHOPNOST ARGUMENTACE A KRITICKÉHO MYŠLENÍ	1 - výborně
VHODNOST PŘÍLOH	

KOMENTÁŘ K OBSAHOVÉ STRÁNCE TEXTU:

2) HODNOCENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY PRÁCE:

SHROMÁŽDĚNÍ RELEVANTNÍ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ INFORMACÍ	1 - výborně
PRÁCE S LITERATUROU, ÚROVEŇ A ČETNOST ODKAZŮ A CITACÍ	1 - výborně
PROVÁZANOST A SLED TEXTU, NÁVAZNOST KAPITOL	1 - výborně
JAZYKOVÁ A STYLISTICKÁ ÚROVEŇ	2 - velmi dobře
GRAFICKÁ ÚPRAVA TEXTU A DODRŽENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ	1 - výborně
SAMOSTATNOST POSLUCHAČE PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE	1 - výborně

KOMENTÁŘ K FORMÁLNÍ STRÁNCE TEXTU:

3) PODEZŘENÍ Z PLAGIÁTORSTVÍ:

4) CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE:

:

Autor předkládá tematicky zajímavou diplomovou práci, která se zevrubně věnuje analýze současné struktury a dynamiky automobilového průmyslu v Evropské unii, identifikaci hlavních trendů a výzev, kterým tento klíčový sektor evropského průmyslu čelí. V úvodu práce autor přehledně vymezuje cíl práce, definuje dílčí výzkumné otázky a formuluje hypotézu, kterou zejména v její druhé prognostické části lze bohužel jen obtížně verifikovat. Obsáhlá práce je přehledně strukturována do pěti kapitol. Autor shromáždil bohatý sumář zdrojů včetně zahraničních, což oceňuji. Četnost a úroveň citací je odpovídající. Již vlastní teoretický základ práce vykazuje velmi dobrou odbornou úroveň, která je pak násobena v analytické části práce, kdy autor nabízí precizně zpracovanou analýzu automobilového průmyslu zemí EU včetně SWOT analýzy a analýzy klíčových ekonomických aspektů současného automobilového průmyslu EU, zamýšlí se nad jeho aktuálními trendy a pokouší se predikovat jeho budoucí vývoj. Přehledně zpracované kapitoly 3 až 5 vedou k naplnění stanovených cílů a zodpovězení stanovených otázek, které autor přehledně shrnuje v samotném závěru práce. Autor zpracoval získaná data do celé škály přehledných tabulek, grafů, obrázků a opatřil je svým odborným komentářem. Pouze dílčí připomínky mám k výskytu jazykových nesrovnalostí, kterým šlo zabránit při důsledné jazykové korektuře. V komplexu lze konstatovat, že autor překládá zdařilou a kvalitní diplomovou práci, cíle práce naplnil, bez zásadních formálních nedostatků.

NAVRHUJI HODNOCENÍ: VÝBORNĚ

K DISKUSI PŘI OBHAJOBĚ DOPORUČUJI TATO TÉMATA / TYTO OTÁZKY

Specifikujte a zhodnoťte aktuální hrozby evropského automobilového průmyslu. Představuje rostoucí důraz na udržitelnost a snižování uhlíkové stopy nebezpečí pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu zemí EU?

Zaškrtnutím tohoto pole prohlašuji, že jsem posudek práce vypracoval(a) samostatně, že jsem předloženou práci četl(a) a posoudil(a) na základě svého nejlepšího profesního vědomí. Zaškrtnutím tohoto pole a stisknutím tlačítka "Uložit, uzamknout a vytvořit PDF" potvrzují finální podobu svého posudku a jsem si vědom(a) toho, že takto odeslaný dokument plní funkci podepsaného originálu.

DATUM: 23.05.2024

HODNOTIL: Ing. Maxa Radek, Ph.D.